

Dominantlik me'yorlari:	
Simpson indeksi: $D(S\lambda) = \frac{\sum(n_i(n_i-1))}{N(N-1)}$.	0,07
Berger-Parker indeksi: $d = N_{max} / N$	0,17

Yuqorida aytilgan fikrlar qora tanli qo'ng'izlar faunasining sifat va miqdoriy tarkibi haqida umumiy xulosalar bersada, tadqiqot hududidagi bir-biridan gidrotermik va edafik ko'rsatkichlari bilan keskin farq qiluvchi cho'l va madaniy biotsenozlar faunasida keskin farqlar yuzaga chiqadi. Cho'l biotsenozlarida qoratanli qo'ng'izlar faunasining xilma-xilligi aholi maskanlari va agrobiotsenozlarga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi va bu yerda 21 avlodga mansub 33 tur qo'ng'izlar tarqalgan.

Tadqiqot hududi cho'llarida *Blaps* va *Trigonoscelis* avlodlarining 4 tadan turi, *Cyphogenia* avlodining 3 ta turi, *Zophosis*, *Tenebrio*, *Podhomala* va *Lasiostola* avlodlarining 2 tadan turi tarqalgan. Qolgan 14 avlodning faqat bittadan turi qayd qilindi.

Cho'l biotsenozlarida *Adesmia planidorsis* (30,32%), *Cyphogenia lucifuga* (10,9%), *Trigonoscelis apicalis* (10,64%), *Ocnerna pilicollis* (9,04%), *Cyphogenia limbata* (6,38%), *Blaps scutellata* (5,05%) yaqqol dominant turlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахманов Г.М., Набоженко М.В., Абдурахманов А.Г., Иванушенко Ю.Ю., Даудова М.Г. Географические связи жуков-чернотелок (Coleoptera: Tenebrionidae) Тетийской пустынно-степной области Палеарктики с историческим обзором // Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, №3. С. 35-89. DOI: 10.18470/1992-1098-2016-3-35-89.

2. Алехин В.А. Чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae), вредящие сахарной свекле на юго-востоке европейской части СССР. Энтومол. обозр. 1971. Т. 4, вып. 2. С. 292-308.

3. Alimova L.X., Xalimov F.Z., Buxoro va Qorako'l oazisi vizildoq qo'ngizlarining (coleoptera, carabidae) taksonomik tarkibi. Alimova L.X., Xalimov F.Z., Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. –Namangan, 2022 №.11. - B. 108-113.

4. Таксономический состав фауны жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Нижнего Зарафшана. ЛХА., Р.А. Хамзаев. Узбекский Биологический Журнал, 32-36

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SINTAKTIK MAVZULAR USTIDA ISHLASH

D. X. Shodmonqulova

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Z. N. Sag'dullayeva

Nizomiy nomidagi TDPU 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinfona tili darsliklaridagi so'zlarning o'zaro bog'lanishi (so'z birikmalari) haqida berilgan bilimlar tahlil qilingan va ushbu bilimlar yuzasidan qo'shimcha takliflar berilgan.

Tayanch so'zlar: sintaksis, sintaktik bilimlar, so'z birikmasi, gap bo'laklari, bosh bo'laklar, ikkinchidarajali bo'laklar, uyushiq bo'laklar.

So'z birikmasi sintaksisi har bir sinf kesimida mavjud bo'lgan va gap sintaksisi haqida tasavvur hosil qilish uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi bilimlar tizimidir. Boshlang'ich sinflar kesimida olib qaraydigan bo'lsak, so'z birikmasi sintaksisi aynan shunday nom bilan keltirilgan emas, chunki bu bola uchun tushunarsiz, degan qarash mavjuddir. Lekin xuddi shu mavzuga oid bilimlar o'quvchilarga 1-sinf dan boshlab amaliy tarzda berib boriladi. Masalan, 1-sinflar uchun 2021-yilda nashr qilingan Ona tili va o'qish savodxonligi darsligida ham turli topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarning o'zlari so'zlarning o'zaro bog'lanishiga oid topshiriqlarni bajarishiga muhim ahamiyat berilgan. Jumladan, "Ular sizga kim?" mavzusidagi 8-topshiriqda quyidagicha vazifa beriladi:

"Oila a'zolari uchun mos so'zlarni yonma-yon yozing.
Namuna: Aka - botir".

Ushbu topshiriq orqali o'quvchilar bir-biriga mos so'zlarni aniqlashda so'roq berish usulini qo'llaydi: Aka qanday? - Aka - botir. Natijada ularda so'zlarning o'zaro bog'lanishini tushunishlarida so'roq berish malakasi amaliy tarzda shakllana boshlaydi. Shuningdek, 2-sinf Ona tili darsligida so'zlarning o'zaro bog'lanishi haqida "So'zlar mazmun jihatidan o'zaro bog'lanib, gap hosil qiladi", degan qoida ham kiritilgan bo'lib, bunda o'quvchilar gap tarkibidagi so'z birikmalariga oid bilimlarni hech qanday grammatik tahlillsiz, mazmun jihatidan bir-biriga bog'lab o'rganishlari nazarda tutilgan. Jumladan, yuqorida berilgan qoidadan keyin berilgan mashqda quyidagicha shart kiritilgan: "Gapni o'qing va yozing. Gapda o'zaro bog'langan so'zlarni aniqlang. Buning uchun avvalo gapning asosini aniqlang va belgilang. Mevali daraxtlar bahorda gullaydi". Ushbu mashqni bajarish tartibi ham berilgan bo'lib, o'quvchilar o'qituvchi bilan birgalikda bu jarayonni amalga oshiradi. Masalan, (Nimalar?) Daraxtlar (nima qiladi?) gullaydi. Daraxtlar so'zidan mazmunan unga bog'langan so'zga so'roq bering: (qanday?) mevali daraxtlar. Gullaydi so'zidan mazmunan unga bog'langan so'zga so'roq bering: (qachon?) bahorda gullaydi.

Hozir amalda bo'lib turgan 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligida esa so'zlarning bog'lanishi yuzasidan nazariy bilimlar berilishi ko'zda tutilgan emas. Faqatgina berilgan matnlar bilan ishlash jarayonida amaliy tarzda ish olib borilishi nazarda tutilgan. Jumladan, "Maktabim - ikkinchi uyim" mavzusida quyidagicha topshiriq berilgan: "Berilgan so'zlardan mosini qo'yib, matnni to'ldiring.

sinfxona, uviversitet, sanash, o'qish, madrasa, yurtimiz, maktabxona, yozish, qorixona _____ da qadim zamonlardan beri maktablar bo'lgan. Tarixda maktablar _____ deb atalgan. Bunday maktablarda bolalar faqat _____ va _____ ni o'rganishgan. Ta'limning yuqori bosqichi esa _____ larda davom etgan".

Ushbu topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar har bir so'zni bo'sh o'rinlarga qo'yib, talaffuz qilib ko'rishlari, aynan mos so'zni topish uchun so'zlarga so'roq berishlari, vergul belgisi mavjud o'rinlarda so'zlarni ohang orqali ajratib talaffuz qilishlari mumkin. Bunda o'quvchilarda sintaksis bo'limiga oid so'zlarning bog'lanishi yuzasidan amaliy bilim va ko'nikmalar hosil qilinishiga erishiladi. Ko'rinib turibdiki, hozirgi 3-4-sinf o'quvchilarining so'z birikmalariga oid bilimlar bilan tanishuvlari 2- sinfdan boshlab nazariy tarzda amalga oshirilgan bo'lsa, endilikda 2-sinfda ham bunday bilimlarga faqatgina amaliy tarzda yondashilgan xolos.

"Gapda so'zlarning bog'lanishi" mavzusi 3-sinf darsligida ham berilgan bo'lib, 2-sinfda o'rganilganlardan asosiy farqi uning gap bo'laklari mavzusidan keyin o'rganilishi, so'zlarning bog'lanishi so'roqlar yordamida aniqlanishi haqida ma'lumot berilganligi va kelishik qo'shimchalari haqida boshlang'ich bilimlar berilganligidir. Jumladan, quyidagi qoidalar keltiriladi:

1. "Gapda so'zlar mazmunan o'zaro bog'lanadi. Gapda so'zlarning bog'lanishi so'roqlar yordamida aniqlanadi".

2. "-ning, -ni, -ga, -da, -dan qo'shimchalari gapda so'zlarni bir-biriga bog'laydi: Ukam bog'chaga boradi."

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilari, ayniqsa 3-sinf o'quvchilari uchun juda ko'p yangi qoidalar va atamalar berilgan bo'lib, o'quvchilar o'zlari o'qigan har qanday gapning ham mazmunini chaqa olmaydi. Shunday ekan, birinchi qoidadan so'ng, albatta namuna uchun gap berilishi va izohlanishi kerak deb hisoblaymiz. Masalan, Sayyora bog'da lola terdi. Kim terdi? - Sayyora terdi. Qayerda terdi? - bog'da terdi. Nima terdi? - lola terdi.

Jumladan, ushbu qoidani ko'rib chiqamiz:

"Gapda so'zlar o'zaro -ni, -ning, -ga (-ka, -qa), -da, -dan qo'shimchalari yordamida bog'lanadi". Bu qoida 3-sinf darsligida keltirilgan "-ning, -ni, -ga, -da, -dan qo'shimchalari gapda so'zlarni bir-biriga bog'laydi" degan qoida bilan bir-biridan farq qilmaydi.

O'quvchilarda so'z birikmasi haqida tasavvur hosil qilish maqsadida namuna sifatida quyidagi gapni berish mumkin: *Nigora rasmni qora qalamda chizdi*. So'z birikmalari: rasmni chizdi, qora qalamda, qalamda chizdi. So'z birikmalari tarkibidagi kelishik qo'shimchalarining to'q rang bilan ajratib yozilishi o'quvchilarda so'z birikmalarini hosil qilayotgan qo'shimchalarga nisbatan e'tiborni oshiradi va yuqori sinfdan o'rganiladigan kelishik

qo'shimchalari haqidagi bilimlarga zamin hozirlaydi. Shuningdek, ushbu qoidaga mutanosib ravishda berilgan mashqlar tarkibidagi shartlarda ham o'zgarish bo'ladi, ya'ni so'z birikmasi haqidagi bilimlarni mustahkamlashga oid shartlar ham kiritiladi. Masalan, darslikdagi 28-mashqda berilgan "So'roqlar yordamida gapdagi so'zlarning bog'lanishini aniqlang vachizmada tasvirlang" shartini "So'roqlar yordamida gapdagi so'z birikmalarini aniqlang va chizmada tasvirlang"ga o'zgartirish mumkin. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin: "So'z birikmasi haqidagi bilimlar 4-sinf o'quvchilari uchun og'irlik qilmaydimi? Axir bu mavzu yuqori sinfda o'rganiladigan mavzu hisoblanadi-ku". Bu savolga ham atroflicha javob berishga harakat qilamiz. 41-sahifadagi 2-mashqda tasvirlanganlarning rangini topib yozish kerak. Bu mashq orqali o'quvchilarga narsa-buyumlar sifatini ayta oladi, sintaktik jihatdan qaraydigan bo'lsak ular sifatlovchi aniqlovchi bilan amaliy tomondan tanishyapti. Mashqni bajarishan oldin har bir o'quvchi mashq shartini tushunganligiga ishonch hosil qilish lozim. Buning uchun avval o'quvchilarga quyidagi savol bilan murojaat qilish maqsadga muvofiq: "Ayting- chi, nimalarni ko'ryapsiz?", "Ularning rangi qanday?". Berilgan savol yuzasidan o'quvchilardan javob olingach, ularga berilgan narsalarning nomini rangi bilan moslab yozishini tushuntirish kerak. Bunda o'quvchi rasmdagi narsalarning nomi va rangini bilishi hamda rangni bildiruvchi so'zlarni nomlar bilan birgalikda so'z birikmasi tarzida yozib berishi zarur. **Javob:** 1. Qizil lola. 2. Oq ayiq. 3. Yashil daraxt. 4. Sariq quyosh. 5. Ko'k kit. 6. Qora qarq'a. O'quvchilar yozib bo'lishgach, har bir o'quvchidan yozgan so'z birikmalarini o'qib, mazmunini tushuntirib berishi so'raladi.

Birinchidan, o'quvchilarga ikki yil mobaynida "Gapda so'zlarning bog'lanishi" mavzusi ostida bilim berilib, so'z birikmalari haqidagi bilimlarga zamin hozirlangan edi. Qolaversa, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga oladigan bo'lsak, ular bir yil davomida anchagina ulg'ayadi va endilikda ularga gap bo'laklari haqida ham bilimlar berilmoqda. Gap bo'laklari ham, so'z birikmalari ham sintaksis bo'limining muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Shunday ekan, bu davrda o'quvchilarni "so'z birikmasi" atamasi bilan ham tanishtirish mumkin.

Qolaversa, yuqori sinfda ham so'z birikmasiga oid sintaktik bilimlar o'rganilsa-da, o'quvchilar bilimi talab darajasida emasligi, bilimga ega bo'lgan o'quvchilarda ham ona tili bo'yicha milliy o'quv dasturida ko'zda tutilgan kompetensiyalarga ega emasliklari, ya'ni mavjud bilimlarni hayotda qo'llay olish ko'nikmasiga ega emasliklarini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu mavzu anchagina murakkab ekanligi, uni o'rganishni ertaroq boshlash va ko'proq takrorlash zarurligi ayon bo'ladi.

Shunday ekan, o'ylaymizki, ushbu jarayon qanchalik barvaqt amalga oshira boshlansa va ko'proq takrorlashga erishilsa, o'quvchilarning sintaktik bilimlarini yana-da oshirishga yaxshigina hissa qo'shishga muvaffaq bo'lishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. "Ona tili va o'qish savodxonligi" 1-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021.
2. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. "Ona tili va o'qish savodxonligi" 1-sinflar uchun mashq daftari. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021.
3. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. "Ona tili va o'qish savodxonligi" 2-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021.
4. . Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. "Ona tili va o'qish savodxonligi" 2-sinflar uchun mashq daftari. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021.
5. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. "Ona tili va o'qish savodxonligi". 3-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2022
6. "Ona tili fanidan o'quv dastur". Toshkent-2017.
7. Qosimova K., Fuzailov S., Ne'matova A. "Ona tili" 2-sinflar uchun darslik. Toshkent. "Cho'lpon". 2018.
8. Qosimova K. va b. "Ona tili o'qitish metodikasi". Toshkent, "NOSIR"-2009.
9. "Umumiy o'rta ta'limning ona tili bo'yicha milliy o'quv dasturi". Toshkent-2020.
10. G'afforova T., Shodmonov E., G'ulomova X. "Ona tili" 1-sinflar uchun darslik. Toshkent. "Sharq". 2019.

SHE'RIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH

Shodmonqulova D. X.

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Sayfullayeva A.R.

Nizomiy nomidagi TDPU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: mazkur maqola boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan she'r va she'riy asarlar mazmun-mohiyatini, undagi ma'no jim-jimadorligini va shoir ichki kechinmalarini to'laqonli tushunib yetishi uchun bir qator texnologiyalar ustida ishlangan va bir nechta qo'shimcha usullar yoritilgan.

Tayanch so'zlar: she'r, janr, she'riy asar, qofiya, ohangdoshlik, ohangdosh so'zlar, bo'g'in, badiiy san'at

Abstract: this article was worked on a number of technologies to fully understand the content and essence of poetry and poetic works given in elementary school textbooks, the silence of the meaning in it and the inner experiences of the poet, and several additional methods were covered.

Keywords: poem, genre, poetic work, rhyme, melody, melodic words, syllable, fine art.

Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan badiiy asarlar va janrlar orasida eng muhim adabiy janrlardan biri she'r hisoblanadi. Boshlang'ich sinflar uchun boshqa janrlar, misol uchun hikoya, ertak, doston kabi janrlar she'riy tarzda berilganining guvohi bo'lishimiz mumkin. Boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darsligiga kiritilgan she'lardan asosiy maqsad bolani emotsional ruhda tarbiyalash, o'zganing fikrini tushunib yetish, tasavvurini kengaytirish va shoir ichki kechinmalari tushunib yetishdan iborat. O'quvchilar she'riy ohangni anglab yetmasdan, tarkibidagi so'zlarning ma'nosini to'liq tushunmasdan, she'rni o'qiy olmaydi.

3-sinfda Anvar Obidjonning "O'rmonda ziyofat"²² she'rini tahlil qilish jarayonida, albatta, tabiat manzarasiga to'xtalib o'tish lozim, va shu bilan birga unda tasvirlangan atrof-muhit haqida suhbat o'tkaziladi yoki she'r mazmunini tushunish uchun o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan voqealarni o'qituvchi qisqa qilib aytib beradi. Ma'lumki, she'r tahlili uning sarlavhasidan boshlanishi lozim. Shuning uchun birinchi navbatda e'tiborimizni "o'rmon" degan so'zga qaratishimiz kerak. Sarlavha, albatta, butun she'rni nima haqida ekanligini anglatib turadi. O'quvchilar bilan o'rmon haqida suhbatlashar ekanmiz, u qanday joy, qanday o'rmonlar bor, qanday hayvonlar yashaydi kabi savollar orqali o'quvchini tabiiy fanlardagi bilimlari bilan bog'lab olib borishimiz lozim.

Tabiatshunoslik darslarida o'tilgan o'rmon mavzularini eslash orqali integratsiyaviy yondashuvni yo'lga qo'yish mumkin. Keyinchalik she'rdagi muhim detallardan biri asar muallifiga ham katta e'tibor qaratiladi. "O'rmonda ziyofat" (Anvar Obidjon) she'rida shoining boshqa asarlari va ulardagi bog'liqliklar haqida fikr yuritiladi.

Anvar Obidjon – istedodli adib hamda bolalar yozuvchisi. U butun umrini vatanga muhabbat, unga sidqidildan xizmat qilish, uning nomini tillarda doston bo'lishiga sarfladi. U 1947-yil 8-yanvar kuni Farg'ona viloyatida tug'ilgan va 73 yil yashab, 2020-yil 11- aprel kuni vafod etgan. Anvar Obidjon o'zbek jurnalisti va shoiridir. Uning birinchi she'ri "G'uncha" jurnalida "Shikafjon" nomi bilan chiqdi. Anvar Obidjon "Ona yer"(1975), "Olovjon va uning do'stlari"(1983), "Bezgakshamol"(1985), "Akanq qarag'ay Gulmat"(1987), "Oltin yurakli Avtobola"(1986) kabi asarlari mavjud.

Anvar Obidjon 1997-yil "Shuhrat" medali bilan taqdirlangan, 1998-yilda "O'zbekiston xalq shoiri" unvoniga sazovor bo'lgan. Bu orqali o'quvchilarni adabiyot borasidagi bilimlarini oshirish va shoir va boshqa adabiyotshunos yozuvchilarni tanitish mumkin. She'r matni ustida ishlash o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini takomillashtirish bilan bog'liq holda olib boriladi. Dastlabki ishni she'rdagi ma'nosi izohlanishi kerak bo'lgan so'zlarga qaratishda boshlasak, o'quvchi o'qiyotgan va tinglayotgan vaqtda unga ma'no tushunish oson kichadi. Demak, "O'rmondagi ziyofat" she'rida izohlanishi kerak bo'lgan so'zlar quyidagilar:

Xonaki – uya oid, uyda tayyorlangan.

Ofitsiant – restoran, kafe va sh.k da mijozlarga xizmat qiluvchi, ulardan buyurtma olib, ovqat keltirib beruvchi odam.

²² 3-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism 127-bet